

Mit einer Geschwindigkeit von gut 20 km/h nähert sich das Fährschiff dem Romanshorer Hafen. Das 475 Tonnen schwere Schiff besitzt kein Steueruder. Die modernen Antriebsaggregate nach dem System Voith-Schneider (vier mit Messern besetzte Scheiben am Boden des Schiffes) machen die ‚Romanshorn‘ außerordentlich manövrierfähig.

Premiere der ‚Romanshorn‘

Die Schweizerische Binnenseeflotte hat Zuwachs bekommen. Seit Gründonnerstag verkehrt zwischen Romanshorn und Friedrichshafen das größte Schiff, das auf einem schweizerischen See herumswimmt: das auf den Namen ‚Romanshorn‘ getaufte Mehrzweckfährrschiff für den Personen-, Automobil- und Güterwagentransport der Schweizerischen Bundesbahnen. Zusammen mit dem deutschen Fährschiff ‚Schussen‘ ermöglicht die ‚Romanshorn‘ erstmals einen stündlichen Verkehr in beiden Richtungen. Das wenig freundliche Wetter hat zwar über die Ostertage noch nicht den erwarteten Stoßverkehr gebracht. Wenn aber die Automobilisten diesen zeitsparenden Übersetzkpunkt einmal richtig entdeckt haben werden, wird die ‚Romanshorn‘ besonders an schönen Sommertagen zum Bersten vollbepackt sein.

Aufnahmen Herbert Maeder

Oberkapitän Stähli steuert das Schiff mit größter Genauigkeit an den Anlegeplatz. Die neuartige Kombination von drei Rädern ist auf beiden Bugseiten je dreimal vorhanden. Es gibt bei diesem Schiff kein Vorn und Hinten. Der Kapitän wechselt einfach seine Kabine oder die außerhalb der Kabine befindlichen Steuerstände. ▼

